

Концепция Пресвятой Троицы

I. Троица.

Сразу, Бог Отец не "равен" для нас (христианин так не скажет, - "равен" значит, что вообще есть, или может быть, кто-то такой же, но и иной, а это не христианство) - вочеловеченному во времени Иисусу - Сыну Бога.

"Отец и сын" не родовое отношение, а логико-структурное выраженное в мифологическом образе.

Он един с Ним в структуре, и как живая структура, всего существующего вообще и в Вечности, и в миру. Поэтому Иисус и молился здесь и сейчас (тогда и там), как человек, Себе, который вне времени, для которого нет здесь и сейчас (тогда и там).

Если кого-то смущает, как малая часть целого "равна" (соответствует однозначно) всему целому, то пусть вспомнит из математики концепцию бесконечных множеств, где, например, множество чисел кратных 1000 (1000, 2000,.....) равнозначно (однозначно соответствует) всему исходному множеству натуральных чисел (1,2,3.... 1000, 1001...). И это прореженное множество из себя с лёгкостью может восстановить всё исходное, просто справа вычеркнуть три нулевых символа.

Так что для бесконечного (Бог) это не только обычное дело, но и необходимое.

Если нет у множества такого соответствия со своей частью, то множество не бесконечно (Р. Дедекинд), - Бог уже не Бог, а идол.

Он един Ему, как Самому Себе, вне времени и пространстве в Вечности, как едино наше Я и его осознание себя существующим этим Я, одно без другого просто невысказано, нет такого образа мышления - это и есть образ и подобие Его в нас.

Начнём с первых слов самого первого послания, или якобы первого, или с одной из первых интуиций чувства Бога (Аллаха, Элохима), выраженных и записанных людьми, с Толедота Торы.

"В начале сотворил Боги (אֱלֹהִים - множественное число на иврите) небо и землю."

(Бытие 1:1)

«и Дух Божий носился над водою» (Бытие 1:2)

«И сказал Боги (אֱלֹהִים): да будет свет» (Бытие 1:3) Кому сказал ? – Себе как Сыну.

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему...». (Бытие 1:26)"

Бог и Нашему (а не моему), и кому сказал, если он Один в начале?

Вот вам и Троица.

Это структура рефлексии нашего самосознания как нечто единого в его бытии.

Она, волей или неволей, отражена не только в Толедоте Торы, но и у индусов - Тримурти, в Коране - Аллах, Мать книги, Дух (Коран, 17: 85), в теологиях и космогониях греков -хаос, космос, теос. Везде, где более или менее глубоко пытаются осмыслить, что такое существование вообще.

Чтобы быть осознано единым (таухид), Богом или человеком, - а это в нас то, что создано по образу и подобию Бога, - надо:

- 1) ощутить его как начало существования (Бог – Отец), что «я есть»
- 2) что осознание (рефлексия в Логосе, в слове) этого «начала» имеет прямое отношение к моему Я, к моему осознанию «я есть» (Бог –Сын), и
- 3) и что понимание этого единства (начала и Я) есть Их связующее действие (Бытие) неотъемлемое от них (Бог Дух Святой).

Поэтому когда говорите о Едином Боге (таухид у мусульман и единство иудеев) вы неявно подразумеваете эту триединую структуру (Пресвятую Троицу) существования чего-либо вообще.

Без которой, структуры, невозможно никакое осознанное существование.

Единство это не количественная характеристика Бога (Бога посчитать нельзя даже один раз – Он вне времени и пространства), как у мусульман и иудеев.

Единство Бога - это «здесь и сейчас» творящееся единство осознания Бытия чего бы то ни было тождественное с ним (с Ним).

Бог Корана, как и бог иудеев, бог Торы, без раскрытия смысла этой структуры, становится Верховным и Всемогушим когнитивным ИДОЛОМ, мёртвым словом Талмуда у иудеев и бесконечных тафсиров у мусульман.

Без которых, Коран и Тора, не могут быть последовательным монотеизмом. Люди для них не образ и подобие Бога.

Бог христиан в Триединстве живёт с людьми, страдает, умирает и воскресает. И всё это всерьёз, до кровавого пота Христа. В этом смысл создания человека по образу и подобию Бога.

Аллах мусульман, как и Элохим евреев, командует, назидает, угрожает, издевается над людьми и хитрит с ними и ревнует их (Бог ревнитель у евреев).

Всевышний, который хитрит (К 3: 47), издевается и строит козни (К 2:15), который ревнует (Исход 34:14) вплоть до истерики и полного истребления (Второзаконие 6:15), занимается санитарными мерами (Числа 5:2-3), не ИДОЛ ли он?! (О читающие Коран и Тору, есть ли у вас разум и совесть?!!)

Здесь «образ и подобие» для игрушек Творца излишни.

Поэтому учение христиан, это не учение Христа, Иисус Христос книжек не писал и не диктовал, а творчество его учеников, наше учение о Христе по Евангелиям и посланиям Апостолов. Наша воля и наша ответственность.

Мы творцы по Его образу и подобию.

Учение мусульман это тупая бубнёжка косных слов Корана, принятие любой чуши написанной в нём, как, например, что Троица у христиан это Отец, Сын и Дева Мария (К 5:116), что Ездра у иудеев Сын Бога (К 9:30). У иудеев подобное в Талмуде и Каббале.

Мусульмане не люди «по образу и подобию», а пассивные (ислам буквально покорность) игрушки Бога. Иудеи «избранные» по Торе, но тоже игрушки.

Это не монотеизм, это идолопоклонство Одному единственному в мире Идолу.

II. Искупительная жертва Христа.

Относится к возможности вечной жизни не только нашей , но и Самого Бога.

Жертва основана на внутреннем противоречии Бога и Ничто в Вечности, а не во времени, как принуждения Бога к Его же собственному существованию.

Поясняю. Понять, или наметить понимание, это можно только в чисто логических структурах.

«Почему что-то вообще существует, а не есть Ничто?» (М. Хайдеггер)

Да потому, что Ничто невозможно по своему содержанию. Если оно реализовано, то оно уже не Ничто, а Нечто (даже как пустота, а это не Ничто). Это Нечто греки интуитивно именовали Хаосом.

Бог существует потому, что не может не существовать (Его ограниченность в Ничто). Он органичен своей смертью в невозможности Ничто. Это принуждение к существованию.

Чтобы преодолеть эту ограниченность и реализоваться как Абсолюту, Бог как Всемогущий должен умереть как человек, реализовать своё Ничто во времени, иначе никак.

Для этого и созданы мы (во времени и пространстве) как Его образ и подобие - в структуре нашего сомоосознания как существующих.

Жертвовать собой - преодолевать свою ограниченность (вот суть молитвы Иисусу к Богу и всей Его временной жизни) в невозможности Абсолютного Ничто, становясь Абсолютной Жизнью.

Разрешением этому будет Воскресение и Вечная жизнь без этого ограничивающего Бога противоречия с Ничто уже не во времени, а в Вечности.

Мы спасёмся потому, что и Бог будет жить вечно без противоречия с Ничто в Вечности. В нашем спасении больше речь идёт о Боге, чем о нас самих, хотя это и обидно.

III. Кто умер на кресте (в форме дискуссии).

"Так кто умер на кресте - отец , сын , святой дух или все три умерли ?"

Никто из них и все вместе, т.к. в Вечности смерть для Бога невозможна без Воскресения (Абсолютное Ничто невозможно), - «отец, сын, дух (жизнь)» не родовые понятия, а логико-структурные отношения рефлексии существования чего-либо вообще.

Бог не может не существовать, для Него смерти нет без воскрешения.

Жертва - стать человеком и умереть (но не «где и когда» - что для Бога бессмысленно).

"Когда и где" для Бога безначального и вне времени бессмысленны.

Если вы думаете иначе, то думаете не о Боге, а об воображаемом идоле.

Не путайте смерть вочеловеченного Бога (Иисуса) со смертью Предвечного, с примирением Бога Сына Предвечного с Ничто (это и есть смерть и воскрешение в Вечности Бога, первое невозможно без второго), не дающее ему "не быть".

Смерть Иисуса во времени и пространстве, примирение с Ничто вне их.

«Мог ли Бог создать безгрешного Адама, чтоб тот никогда не грешил?»

Не мог, т.к. это касается не человека, а Бога - Его невозможности "не быть". Такой человек (мир, вселенная) без метафизической ошибки (греха) Ему не нужен. Он уже не образ и подобие Бога в Его противоречии с Ничто (для нас противоречие Жизни и Смерти). В нём Бог не может примириться со своим Ничто.

"И что изменилась после смерти Христа? "

В этом мире ничего.

Во вне времени, в Вечности (это не очень долго, это вообще не имеет отношения к длительности) появилась возможность Жизни без противоречия со Смертью (Ничто), а значит и для нас шанс жить вечно.

"Всё ваши ответы не от Иисуса!"

Иисус книжек не писал (Богу нужны не книги и законы, а ДЕЙСТВИЯ-ЖИЗНЬ), все Его слова сказанные Им переданы нам через других людей (Евангелистов), которые, как Лука (1:3) назвал свой труд исследованием, т.е. тоже сам от себя писал, как и я .

IV. Почему иудеи не приняли Сына Бога?

Иудеи потому и не принимают Сына Божия, что сами поклоняются воображаемому Идолу Яхве, слепленному не из глины, а из цитат Торы и Талмуда, для которого отношение «Отец и Сын» имеет родовой или причинно-следственный характер.

А для Предвечного Бога времени не существует, в Вечности нет наших «ДО и ПОСЛЕ».

Поэтому для Него отношение «Отец и Сын» носит логико-структурный характер рефлексии сознания нечто существующего. Это то, что в нас по образу и подобию Бога.

Сыны Божии в Торе по отношению к людям родовое отношение, Сын Божий в отношении Иисуса – структурно-логическое отношении рефлексии нашего существования.

Это ЖИВАЯ СТРУКТУРА, её невозможно адекватно описать в словах без её же осуществления в них, нами самими.

Т.е. её не описать без её же демонстрации (осуществления) в словах, – осуществить в своей жизни, в своём бытийном осуществлении толкования этой структуры.

Поэтому эта живая структура и форма.

Попробуйте объяснить что такое «значение и смысл» без слов демонстрирующих собой и значения, и смыслы. Не получится.

Поэтому наш Бог единственно Живой Бог, наиболее просто явленный нам в Пресвятой Троицы, всегда живущей в нас и нами.

А все остальные Яхве, Аллахи и прочее, давным-давно когнитивные артефакты-идолы.

И если вы все дети Бога в родовом причинно-следственном смысле Торы, то ваш Бог ИДОЛ!!